

УДК 004.438 : 004.451.9

ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ DART ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗРОБКИ У СЕРЕДОВИЩІ FLUTTER

Мироненко В. В.

к. пед.н., доцент Павленко М. П.

Бердянський державний педагогічний університет, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Досліджено ключові архітектурні та синтаксичні особливості мови Dart, зокрема механізми компіляції (AOT/JIT), модель асинхронності (ізоляти, *async/await*) та систему типів, що визначають специфіку її використання у фреймворку Flutter. Проаналізовано синергетичний вплив цих особливостей на продуктивність, надійність коду та швидкість розробки кросплатформених додатків. Визначено, що саме тісна інтеграція можливостей Dart та архітектури Flutter забезпечує конкурентні переваги цього стеку технологій.

Вступ. Ринок мобільних додатків демонструє стабільне зростання, разом з тим посилюючи вимоги до швидкості їх виведення на ринок та необхідності підтримки ключових платформ – *iOS* та *Android*. Традиційна нативна розробка для кожної платформи окремо є ресурсозатратною. Це стимулювало розвиток кросплатформених рішень, серед яких особливу популярність здобув фреймворк Flutter від Google, що використовує мову програмування Dart. На відміну від багатьох аналогів, Flutter обіцяє високу продуктивність, близьку до нативної, та повний контроль над рендерингом інтерфейсу. Проте просте констатування переваг є недостатнім; виникає необхідність глибокого аналізу саме тих *особливостей* мови Dart, які уможливають реалізацію цих переваг у Flutter, що й визначає актуальність даного дослідження для обґрунтованого вибору інструментів розробки.

Мета роботи. Метою роботи є аналіз специфічних архітектурних та синтаксичних характеристик мови програмування Dart та механізмів їхньої інтеграції з фреймворком Flutter для встановлення їхнього сукупного впливу на ключові показники ефективності розробки: продуктивність додатків, надійність програмного коду та швидкість ітерацій розробки кросплатформених рішень.

Основна частина роботи. Проблема створення ефективних кросплатформених додатків тривалий час залишалася викликом. Перші підходи базувалися на веб-технологіях (*WebView*-оболонки), що страждали від низької продуктивності та обмеженого доступу до нативних функцій. Пізніші фреймворки, такі як *React Native* чи *Xamarin*, запропонували кращі рішення, проте часто використовували проміжні шари (наприклад, *JavaScript bridge* у *React Native*) для взаємодії з нативними компонентами, що могло ставати "пляшковим горлом" для продуктивності, особливо у складних анімаціях чи обчисленнях [4]. Фреймворк Flutter разом із мовою Dart пропонує принципово інший підхід.

Мова Dart, розроблена Google, є об'єктно-орієнтованою мовою зі статичною типізацією, оптимізованою для створення клієнтських додатків. Її ключовою особливістю, що має вирішальне значення для Flutter, є гнучка архітектура компіляції. Під час розробки використовується *Just-in-Time (JIT)* компіляція, яка забезпечує роботу однієї з найцінніших функцій Flutter – *Stateful Hot Reload*. Це дозволяє миттєво бачити зміни у коді без втрати стану додатка, що значно прискорює цикл розробки та експериментів з UI. Для релізних збірок Dart компілюється *Ahead-of-Time (AOT)* у нативний машинний код (ARM або x86). Це усуває потребу в інтерпретаторі чи *bridge*-механізмах під час виконання, забезпечуючи високу швидкість запуску та стабільну, прогнозовану продуктивність рендерингу UI, що наближається до показників нативних додатків [3, 5].

Іншою важливою особливістю Dart є модель обробки асинхронних операцій. Як і *JavaScript*, Dart використовує однопотокову модель з циклом подій (*event loop*), що ефективно для обробки UI та операцій вводу/виводу без блокувань за допомогою конструкцій *async/await*. Проте для справжніх паралельних обчислень, які можуть заблокувати UI-потік, Dart пропонує механізм ізолятів (*Isolates*). Ізоляти – це незалежні потоки виконання зі своєю власною пам'яттю,

що обмінюються даними лише через передачу повідомлень. Це дозволяє виконувати складні обчислення (наприклад, обробку зображень, парсинг великих JSON) у фоні, не впливаючи на плавність роботи інтерфейсу Flutter, що критично для позитивного користувацького досвіду [6].

Значний вплив на надійність коду та продуктивність розробників має система типів Dart, зокрема впровадження *sound null safety*. Ця система гарантує на етапі компіляції, що змінні, оголошені як не-нульові, ніколи не міститимуть значення *null*, що усуває цілий клас поширених помилок часу виконання (*NullPointerException* або аналогів). У контексті Flutter, де UI будується з великих і складних дерев віджетів, *null safety* значно знижує ризик неочікуваних збоїв через спробу доступу до нульового об'єкта, роблячи код більш передбачуваним та стабільним [7].

Синтаксис Dart також сприяє ефективній роботі з Flutter. Такі можливості, як іменовані параметри, необов'язкові параметри зі значеннями за замовчуванням, каскадний оператор (*..*), колекції з умовами та циклами (*collection iffor*), підтримка функцій вищого порядку та лаконічний синтаксис для оголошення класів і функцій – все це добре пасує до декларативного стилю побудови UI у Flutter. Розробник описує бажаний стан інтерфейсу, а фреймворк бере на себе його побудову та оновлення. Dart надає зручні інструменти для такого опису, роблячи код читабельним та виразним [2].

Порівняємо ключові аспекти Flutter/Dart з іншими підходами у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз підходів до розробки мобільних додатків

Характеристика	Flutter + Dart	React Native + JS	Native (Swift/Kotlin)
Продуктивність	Висока (близька до нативної)	Середня/Висока (JS bridge може бути обмеженням)	Максимальна
Механізм рендерингу UI	Власний (Skia), повний контроль	Нативні компоненти через bridge	Нативні компоненти
Швидкість розробки	Дуже висока (<i>Hot Reload</i>)	Висока (<i>Fast Refresh</i>)	Середня/Низька (залежить від компіляції)
Код для платформ	Єдина кодова база	Переважно єдина база	Окремі кодові бази
Безпека типів (<i>Null</i>)	<i>Sound Null Safety</i> (вбудовано)	Через <i>TypeScript</i> (опційно)	Вбудовано (опціонали Swift, ? Kotlin)
Модель багатозадачності	Ізоляти (без спільної пам'яті)	<i>Web Workers</i> (обмежено)	Повноцінна багатопотоковість
Розмір додатку	Більший за нативний	Середній/Більший	Мінімальний
Екосистема/Спільнота	Велика, зростаюча	Дуже велика (JavaScript)	Дуже велика (платформенні)

З таблиці 1 видно, що Flutter/Dart пропонує унікальне поєднання високої продуктивності, повного контролю над UI, надзвичайно швидкого циклу розробки та переваг статичної типізації з *null safety*, хоча й поступається нативній розробці розміром додатку та зрілістю екосистеми порівняно з JavaScript [1]. Саме специфічні особливості Dart (AOT/JIT, ізоляти, *null safety*) є ключовими факторами, що уможливають ці переваги Flutter. Недоліками можна вважати дещо вищий поріг входження порівняно з веб-технологіями та меншу кількість готових бібліотек для специфічних завдань порівняно з JavaScript або нативними SDK, хоча екосистема пакетів Dart (*pub.dev*) стрімко розвивається.

Висновки. Проведений аналіз специфічних архітектурних та синтаксичних особливостей мови програмування Dart у тісній взаємодії з фреймворком Flutter підтверджує їхній значний синергетичний ефект, що безпосередньо впливає на ефективність розробки сучасних кросплатформених мобільних додатків. Ключовим чинником, що забезпечує виняткову продуктивність кінцевих додатків, є можливість Ahead-of-Time (AOT) компіляції Dart у нативний